

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DO TRABALHO: perspectivas internacionais e brasileiras

Lenício Lemos Pimentel¹
Lucas Campos Ferreira²
Lucas Andrade de Oliveira³

RESUMO

A evolução do Direito do Trabalho tem origem na Revolução Industrial, com leis de proteção ao trabalhador, como a *Factory Act* de 1833, e a criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1919. No Brasil, ganha força na Era Vargas (1930-1945), especialmente com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de 1943. Após 1945, reformas das décadas de 1980 e 1990 modernizaram a legislação diante das transformações econômicas e sociais. Atualmente, o Direito do Trabalho enfrenta os desafios da globalização e da tecnologia, exigindo equilíbrio entre proteção ao trabalhador e demandas do mercado. Este artigo analisa essa evolução histórica em perspectiva nacional e internacional, adotando método dedutivo e revisão bibliográfica. Conclui-se que, embora o Brasil tenha seguido trajetória própria, foi fortemente influenciado pelo contexto global, e que a constante atualização legislativa é essencial para garantir direitos e fomentar a inovação.

PALAVRAS-CHAVE: direito do trabalho brasileiro; evolução histórica; direito internacional trabalhista; história.

ABSTRACT

The evolution of Labor Law originates in the Industrial Revolution, with worker protection laws such as the *Factory Act* of 1833 and the creation of the International Labour Organization (ILO) in 1919. In Brazil, it gained momentum during the Vargas Era (1930–1945), particularly with the Consolidation of Labor Laws (CLT) in 1943. After 1945, reforms in the 1980s and 1990s modernized labor legislation in response to economic and social changes. Today, Labor Law faces the challenges of globalization and technological innovation, requiring a balance between worker protection and market demands. This article analyzes this historical evolution from both national and

¹ Mestre Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território, pela Universidade Vale do Rio Doce. Pós-graduado, com especialização em Direito do Trabalho e em Direito Processual do Trabalho, pela Faculdade Pitágoras. Graduado em Direito pela Fundação Educacional Nordeste Mineiro. Juiz Titular da Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Professor do Curso de Direito da Universidade Vale do Rio Doce. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3242775162627857>

² Bolsista da FAPEMIG no projeto de pesquisa e iniciação científica da UNIVALE, com foco em Direito, Literatura e Território. Pós-graduado em Economia e Filosofia, Ética e Cidadania pela Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo - FAMEESP. Pós-graduando em Direito Imobiliário; Direito Notarial e Direito Penal (FAMEESP). Graduado em Criminologia pela Universidade Anhanguera. Graduando em Direito pela Universidade Vale do Rio Doce. Graduando em Ciências Contábeis pela UFBR. Graduando em Administração pela Faculdade São Francisco de Assis. Graduando em Filosofia pela Unifatecie. Integrante do Núcleo Interdisciplinar de Educação, Saúde e Direitos (NIESD) do Mestrado em Gestão Integrada do Território. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4352622483765696>

³ Bolsista (FAPEMIG) no projeto de pesquisa e iniciação científica da UNIVALE, com foco em Direito, Literatura e Território. Graduando em Direito pela Universidade Vale do Rio Doce. Integrante do Núcleo Interdisciplinar de Educação, Saúde e Direitos (NIESD) do Mestrado em Gestão Integrada do Território. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4084254093377291>.

international perspectives, adopting a deductive method and bibliographic review. The study concludes that, although Brazil has followed its own path, it has been significantly influenced by the global context, and that constant legislative updates are essential to ensure labor rights while fostering innovation.

KEYWORDS: brazilian labor law; historical evolution; international labor law; history.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 ORIGEM E PRIMEIROS PASSOS DO DIREITO DO TRABALHO. 3 EVOLUÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO NA PERSPECTIVA INTERNACIONAL. 4 HISTÓRIA DO DIREITO DO TRABALHO BRASILEIRO E EVOLUÇÕES. 5 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

A evolução do Direito do Trabalho internacional teve início com a Revolução Industrial, que levantou preocupações sobre as condições de trabalho e levou à criação das primeiras leis de proteção, como a *Factory Act* de 1833. A fundação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1919 ampliou a proteção dos direitos trabalhistas para uma perspectiva global. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiram normas essenciais, como o salário mínimo e a segurança social, incorporadas nas constituições.

A globalização e a tecnologia no final do século XX trouxeram novos desafios, exigindo reformas para flexibilizar o mercado de trabalho. No século XXI, a economia digital e o trabalho remoto demandam novas abordagens legislativas, com um foco crescente na integração dos direitos humanos e na sustentabilidade nas práticas trabalhistas.

No Brasil o Direito do Trabalho tem evoluído ao longo da história, refletindo as lutas dos trabalhadores. No período imperial (1822-1889), a legislação era rudimentar e fragmentada. Com a República (1889-1930), surgiram tentativas de sistematização através de decretos e leis. A Era Vargas (1930-1945) trouxe um avanço significativo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de 1943, que estabeleceu direitos como férias e 13º salário. Após 1945, reformas nas décadas de 1980 e 1990 modernizaram a legislação, ajustando-a às novas realidades econômicas e sociais.

Na contemporaneidade (1990-presente), o Direito do Trabalho enfrenta desafios da globalização e inovações tecnológicas, com reformas buscando equilibrar a proteção dos trabalhadores com as demandas do mercado moderno.

Dado isso, o objetivo deste trabalho é analisar a evolução histórica do Direito do Trabalho, tanto na perspectiva internacional quanto no contexto brasileiro. Pretendemos examinar como o Direito do Trabalho se desenvolveu ao longo do tempo, destacando as principais mudanças e influências que moldaram suas normas e práticas.

Para o desenvolvimento deste trabalho, adotamos o método dedutivo como percurso metodológico, que se baseia na análise lógica e sistemática dos dados bibliográficos. O processo inicia-se com uma revisão bibliográfica abrangente, que inclui a consulta de materiais especializados em Direito do Trabalho, bem como estudos historiográficos relacionados às evoluções históricas, culturais e legislativas desse campo. A revisão bibliográfica permitirá identificar e compreender as principais transformações e influências que moldaram o Direito do Trabalho ao longo do tempo. A partir dessa base teórica, procederemos à dedução das tendências e padrões históricos, possibilitando uma análise crítica e contextualizada da evolução do instituto tanto no cenário internacional quanto no contexto brasileiro.

Dada a longa trajetória histórica e evolutiva do Direito do Trabalho, decidimos, para fins didáticos e para uma melhor compreensão do assunto, esquematizar os períodos históricos, as evoluções e as abordagens discutidas na subdivisão do trabalho. Essa organização permitirá uma análise mais clara e estruturada dos diferentes momentos e transformações do Direito do Trabalho, facilitando a compreensão de suas nuances e desenvolvimentos ao longo do tempo.

Para alcançar esse objetivo, estruturamos este trabalho em três movimentos específicos. Primeiramente, examinaremos as perspectivas terminológicas e os primeiros desenvolvimentos do Direito do Trabalho durante sua fase primitiva e generalista. Em seguida, abordaremos os aspectos introdutórios e evolutivos do Direito do Trabalho sob uma perspectiva internacional, destacando as principais transformações e marcos globais. A terceira seção será dedicada à análise da evolução do Direito do Trabalho no Brasil, com ênfase nas mudanças históricas e nas reformas legislativas trabalhistas brasileiras.

2 ORIGEM E PRIMEIROS PASSOS DO DIREITO DO TRABALHO

Para compreender o Direito do Trabalho, é crucial investigar suas origens e seus primeiros conceitos. A palavra "trabalho" vem do latim *tripalium*, que era um instrumento de tortura. A princípio, o trabalho era entendido como um castigo, até mesmo a Bíblia, em primeiro momento, associa o trabalho ao pecado. As primeiras manifestações de trabalho registradas foram a escravidão, em que os escravizados eram considerados meras propriedades sem quaisquer direitos, assim como descrito por Marx (1941 p.1154), “o escravo era um *instrumentum vocale*, o animal, um *instrumentum semi-mutum*, o arado, um *instrumentum mutum*”, ou seja, os escravos eram considerados meros instrumentos, objetos que falam.

Na Grécia Antiga, o trabalho também estava associado à escravidão, enquanto aqueles considerados cidadãos livres se dedicavam a outras atividades. Já durante o feudalismo, os servos trabalhavam para os senhores feudais em troca do uso das terras e proteção. Assim, essas origens moldaram as primeiras concepções do trabalho como o conhecemos (Martins, 2024).

Essa realidade se manteve até o advento da Revolução Industrial, quando o cenário mudou drasticamente. O Direito do Trabalho emergiu como uma reação às condições desumanas estabelecidas ao proletariado durante o período da Revolução Industrial. A exploração exacerbada, definida por longas jornadas e míseros salários, desencadeou revoltas e reações da classe trabalhadora no século XIX. Nesse contexto, evidenciou que o Direito Comum já não era suficiente para atender às demandas dos trabalhadores, que cada vez estavam mais oprimidos. Até o momento em que surge a consciência da burguesia em relação às contradições de seu próprio sistema (Bonfim, 2022).

A burguesia tinha plena consciência de que todas as armas que havia forjado contra o feudalismo se voltavam contra ela, que todos os meios de instrução que havia criado se rebelavam contra sua própria cultura. Que todos os deuses que haviam criado a abandonavam (Marx, 1852, p. 74).

Nesse contexto, surgiu o falso entendimento de que, “o contrato faz lei entre as partes”, deixando o trabalhador em uma posição de inferioridade e vulnerabilidade. Perante sua necessidade de sobrevivência, ele era frequentemente levado a aceitar condições desfavoráveis. Essa dissonância entre o capital e o trabalho evidenciava as vulnerabilidades dos trabalhadores frente ao poder dos empregadores (Bonfim, 2022).

Nessa conjuntura, o Estado foi chamado a intervir para equilibrar essa relação, estabelecendo o que se tornaria a base do Direito do Trabalho, como uma forma de equilibrar essa relação e proteger a parte hipossuficiente (Rezende, 2023).

A doutrina majoritária, ressalta que o principal aspecto dessa nova esfera jurídica é a proteção ao trabalhador. Esse princípio norteador manifesta-se como reação à exploração da força de trabalho, especialmente nas fábricas que, movidas a vapor e mecanização, exigiam jornadas exaustivas de seus empregados (Rezende, 2023).

O centro desse movimento foi a Inglaterra, onde, no decorrer da Revolução Industrial, surgiram as primeiras regulamentações que estabeleceriam o que hoje entendemos por Direito do Trabalho. O uso do vapor, como a nova fonte de energia, viabilizou o surgimento de máquinas nas indústrias, o que, por sua vez, demandou a contratação em massa de trabalhadores, que seriam denominados como proletários. No entanto, a ausência de regulamentação laboral facilitava com que esses trabalhadores fossem submetidos a condições de trabalho degradantes, e exploratórios com jornadas extensas e a exploração de mulheres e crianças (Rezende, 2023).

O cenário era de grande sofrimento para a classe trabalhadora. Como Engels e Kautsky observaram: “nunca o sofrimento da classe trabalhadora foi maior do que no tempo em que quase todo trabalhador produtivo era escravo” (Engels, Kautsky, 1891, p.30). Mesmo assim, o trabalho dos proletários tornou-se cada vez mais essencial para a existência da sociedade moderna. "Em medida crescente, a sociedade hoje se baseia no trabalho dos proletários, que são cada vez mais imprescindíveis à sua existência" (Engels, Kautsky, 1891, p. 32).

A insatisfação progressiva desencadeou o nascimento dos movimentos operários, que reivindicavam melhores condições de trabalho, como a diminuição da carga horária, a proteção ao trabalho das mulheres e crianças, além da formação de sindicatos. Na esfera jurídica, a organização desses trabalhadores enfrentava resistência do Estado, que, a princípio, criminalizava tais reivindicações. Contudo, a tensão dos movimentos operários, juntamente às influências internacionais de proteção aos direitos humanos, forçou o Estado a intervir, buscando equilibrar as relações de trabalho e proteger a parte hipossuficiente, o trabalhador (Rezende, 2023).

Dessa forma, a intervenção estatal no início do século XIX marcou o começo da formalização do Direito do Trabalho como conhecemos hoje, consolidando-o como uma área de proteção social dentro do sistema jurídico (Rezende, 2023).

Para tanto, dado essas apresentações introdutórias das condições epistemológicas e históricas passaremos para a contextualização da evolução histórica do Direito do Trabalho no âmbito internacional.

3 EVOLUÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO NA PERSPECTIVA INTERNACIONAL

O surgimento do Direito do Trabalho está intrinsecamente ligado a um período histórico de grandes transformações. Três fatores principais contribuíram para seu desenvolvimento: o econômico, o político e o jurídico (Martins, 2024).

Do ponto de vista econômico, a Revolução Industrial desempenhou um papel crucial, transformando as condições de trabalho e dando origem à necessidade de regulamentação. Nesse sentido surgiram as primeiras leis trabalhistas. Em 1802, na Inglaterra, foi criada a Lei Peel, que pretendia amparar os trabalhadores, regulando a atividade dos aprendizes paroquianos nas oficinas que eram concedidas aos proprietários das fábricas, limitando a jornada de trabalho em 12 horas. A jornada de trabalho não poderia mais se iniciar antes das 6 horas e terminaria após as 21 horas. Além dos deveres em observar normas educativas e de higiene. Já em 1819, foi aprovado na Inglaterra, a lei que tornaria ilegal o emprego dos menores de 9 anos. Em 1813, na França, foi proibido o trabalho dos menores em minas. E em 1814, foi abolido o trabalho aos domingos e feriados. Em 1839, foi proibido o trabalho de menores de 9 anos e a jornada de trabalho seria de 10 horas, para aqueles menores de 16 anos (Martins, 2024).

No campo político, a transição do Estado Liberal para o Estado Social, acentuada pela Revolução Francesa, resultou na intervenção estatal para regular as relações de emprego e proteger os trabalhadores. A priori, o patrão dono do maquinário era o detentor dos meios de produção, possuindo o poder de direção em relação ao trabalhador. Isso destaca a desigualdade a que estava submetido ao trabalhador, pois o mesmo não tinha posses. Esse foi um dos motivos para que houvesse uma maior proteção ao trabalhador, que se inseria desigualmente nessa relação (Martins, 2024).

No aspecto jurídico, surgiram reivindicações por um sistema de direitos voltado para a proteção dos trabalhadores, o que levou ao desenvolvimento de direitos relacionados à união sindical e à contratação, tanto individual quanto coletiva (Martins, 2024).

Nos Estados Unidos, os trabalhadores ainda não tinham garantias trabalhistas. E em 1816, organizaram greves e manifestações, com o propósito de melhorias nas condições de trabalho, com enfoque na redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas. Essas manifestações geraram muitos conflitos e mortes. Foi então que o governo e os sindicatos decidiram escolher o dia 1 de maio como o dia do trabalho (Martins, 2024).

A evolução do Direito do Trabalho internacionalmente foi influenciada por importantes movimentos sociais e ideológicos. Apesar do neoliberalismo defender que a contratação e os salários dos trabalhadores deveriam ser regulados pelo próprio mercado, com base na oferta e demanda, e que o Estado deveria reduzir suas intervenções nessas relações, a disparidade de poder entre empregado e empregador destaca a necessidade de proteção para o trabalhador.

Nesse sentido, o Papa João Paulo II, em suas encíclicas *Sollicitudo Rei Socialis* e *Laborem Exercens*, enfatiza a centralidade do homem no trabalho, afirmando que o trabalho deve servir ao homem e não o contrário. Além disso, outras influências importantes também moldaram o desenvolvimento do Direito do Trabalho. A ideia de justiça social promovida pela Igreja Católica, como evidenciado nas Encíclicas *Rerum Novarum* e *Laborem Exercens*, e o marxismo, que defendia a união do proletariado e a ascensão dos trabalhadores por meio da luta de classes e do poder político, foram fundamentais para a evolução do campo. Em contraste, modelos como o toyotismo, que introduzem a produção enxuta e o sistema just in time, ressaltam a necessidade de trabalhadores polivalentes e qualificados (Martins, 2024).

As primeiras leis trabalhistas surgiram em duas formas principais: constitucionais e ordinárias. No que diz respeito ao conteúdo, essas leis focaram principalmente na proteção de menores e mulheres. Um marco significativo foi a Constituição do México de 1917, que incorporou direitos trabalhistas fundamentais, como jornada diária máxima de oito horas, jornada noturna limitada a sete horas, proibição do trabalho infantil para menores de 12 anos, limitação da jornada para menores de 16 anos a seis horas, descanso semanal, salário mínimo, igualdade

salarial, direito à sindicalização e à greve, e indenização por dispensa (art. 123) (Martins, 2024).

Essas primeiras normas e princípios formaram a base para a regulamentação do trabalho e influenciaram o desenvolvimento do Direito do Trabalho em nível internacional, refletindo a crescente importância da proteção dos direitos dos trabalhadores em um contexto global (Martins, 2024).

Como mencionado anteriormente, para garantir uma melhor fixação e uma sistematização clara do conteúdo abordado neste subcapítulo, elaboramos uma síntese. O Quadro 1 visa proporcionar uma visão esquemática dos principais conceitos e informações discutidos, facilitando a compreensão e a análise dos tópicos abordados:

Quadro 1 - Evolução do Direito do Trabalho na perspectiva internacional

Período	Principais Desenvolvimentos
Revolução Industrial (século XVIII - XIX)	Início das reformas trabalhistas e organização sindical. Primeiras leis de proteção, como a <i>Factory Act</i> de 1833 na Grã-Bretanha.
Formação de Sindicatos e Legislação Social (final do século XIX - início do século XX)	Criação da OIT em 1919 pela Sociedade das Nações. Adoção de leis nacionais sobre condições de trabalho, segurança e sindicalização.
Pós-Segunda Guerra Mundial (1945 - 1970)	Expansão da OIT e estabelecimento de normas internacionais. Inclusão de direitos trabalhistas e sociais nas constituições. Introdução de salário mínimo e proteção contra despedidas injustas.
Globalização e Novos Desafios (1970 - 2000)	Impacto da globalização e tecnologia nas relações de trabalho. Desenvolvimento de normas internacionais pela OIT. Enfoque crescente nos direitos humanos no trabalho.
Século XXI e Reestruturações Recentes	Reformas para flexibilização do mercado de trabalho e adaptação às novas realidades econômicas. Desafios da tecnologia e do trabalho remoto para a legislação trabalhista.
Tendências Atuais	Desafios da economia digital e trabalho gig. Ênfase em direitos humanos e sustentabilidade no direito do trabalho.

Fonte: elaboração dos autores, 2025.

Sem a intenção de sobrecarregar este subcapítulo, passaremos agora à análise dos aspectos históricos do Direito do Trabalho brasileiro e suas evoluções. Nesta seção, exploraremos o desenvolvimento histórico da legislação trabalhista no

Brasil, desde os primeiros esforços para regulamentar as relações de trabalho até as transformações mais recentes que moldaram o cenário atual. A análise incluirá os principais marcos legislativos, como a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e as reformas trabalhistas, bem como a influência de fatores sociais, econômicos e políticos ao longo do tempo.

4 HISTÓRIA DO DIREITO DO TRABALHO BRASILEIRO E EVOLUÇÕES

O Direito do Trabalho no Brasil, conforme Carlos Henrique Bezerra Leite (2019), pode ser dividido em três fases: a primeira abrange desde o descobrimento até a abolição da escravatura; a segunda estende-se da Proclamação da República à campanha política da Aliança Liberal; e a terceira, da Revolução de 1930 até os dias atuais. Vale destacar que, nas duas primeiras fases, o Direito do Trabalho tal como conhecemos hoje não existia.

Para Delgado (2024), os três marcos preeminentes desta prolongada era histórica são: a fase colonial, que se desenrola por mais de três séculos, desde o ano de 1500 até 1822; o período monárquico, que perdura por aproximadamente sete décadas, de 1822 a 1889; e, por fim, a Primeira República, que se estende de 1889 até 1930, culminando com o evento conhecido como Revolução de 30.

Não divergem entre si, mas para fins de organização e para uma melhor compreensão didática, nós seguiremos a linha organizacional deste último.

No *Brasil Colônia (ou período colonial)*, não existia o que hoje chamamos de Direito do Trabalho, pois predominava a mão de obra escrava. Vejamos:

Nos aspectos relevantes para o estudo da formação do Direito do Trabalho no Brasil, é importante destacar que o período colonial, ao longo de seus mais de três séculos, foi marcado pela predominância de um sistema escravista que abarcou grande parte da força de trabalho na economia e na sociedade brasileiras durante todo esse intervalo temporal. É evidente que o século XVI foi caracterizado pela ocupação inicial do território brasileiro, essencialmente nas regiões litorâneas, pelos colonizadores portugueses, além das invasões europeias que passaram a ocorrer ao longo da costa marítima nesse período (Delgado, 2024, p.125).

O colonizador português optou por estabelecer no país um sistema de trabalho humano escravizado, inicialmente fundamentado na escravização dos povos indígenas — uma experiência que, no Brasil, não se tornou predominante nem se

manteve ao longo de todo o período colonial. A partir dos anos 1530/70, esse sistema concentrou-se na escravização de pessoas negras aprisionadas no continente africano e trazidas, sob extrema violência e repressão, em navios para o litoral brasileiro, onde eram vendidas e distribuídas, sobretudo, aos produtores rurais e aos exploradores de recursos minerais (Delgado, 2024).

Assim, o modelo de colonização por exploração adotado, alicerçado na extração de matérias-primas agrícolas e minerais, juntamente com o cultivo de produtos agrícolas demandados pelos mercados europeus (como cana-de-açúcar, algodão, fumo, cacau e café), fosse para beneficiamento local ou não (como o caso da cana-de-açúcar e seus engenhos), estabeleceu-se com uma estrutura e funcionamento baseados primordialmente no trabalho escravo. Este foi o padrão de organização econômica e social durante todo o período colonial. Para isso, centenas de milhares de africanos negros foram incessantemente trazidos como prisioneiros ao longo das décadas e séculos, desde os anos 1530 até o final do período colonial em 1822, totalizando milhões de seres humanos, o que fez da colônia brasileira a maior detentora de escravos em todo o novo continente (Delga, 2024).

No *período monárquico*, também não existia o que chamamos de Direito do Trabalho. Esse período compreende o intervalo entre a data da independência do país, em 07 de setembro de 1822, e a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, abrangendo aproximadamente sete décadas de existência (67 anos).

O Brasil neste período estava num período de libertação econômica. O impulso econômico proporcionado pela liberdade comercial e pelas demais medidas decorrentes da transferência da corte para o Brasil manifesta-se nos dados relativos ao comércio exterior, um indicador crucial em uma economia como a nossa. As estatísticas disponíveis para o período não são completas nem totalmente confiáveis, mas algumas podem ser aceitas, ao menos como referência (Prado Júnior, 1990).

Em 1812, por exemplo, as exportações foram estimadas em cerca de 4.000 contos de réis, enquanto as importações alcançaram 2.500; em 1816, esses números subiram para 9.600 e 10.300, respectivamente; já em 1822, ano da Proclamação da Independência, atingiram 19.700 e 22.500. Essa ascensão continuou ininterruptamente. Embora parte desse crescimento seja atribuível à desvalorização da moeda, que em ouro enfrentava um declínio contínuo, o progresso do comércio

exterior brasileiro foi notável, mesmo considerando a desvalorização monetária (Prado Júnior, 1990).

De fato, o progresso econômico do país é abrangente, e em todos os setores percebe-se o impacto da profunda transformação provocada pela revogação da política de restrições que, até 1808, havia onerado a colônia. O testemunho de numerosos viajantes estrangeiros que, na época, exploraram o Brasil, agora acessível devido à nova tolerância, é positivo e conclusivo. No entanto, esse dinamismo econômico não deixou de ser acompanhado por graves perturbações. A mais abrangente e profunda manifestar-se-á na balança comercial externa. Na antiga mediocridade da vida colonial, e devido a ela, nossas contas externas estavam, ao menos, equilibradas (Prado Júnior, 1990).

Além disso, desde a chegada da família real ao Rio de Janeiro em 1808, o país passou a ter o status de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, estabelecendo relações comerciais diretas com a Inglaterra e criando o Banco do Brasil. A economia da capital foi impulsionada pela chegada de cortesãos e a alocação de impostos ao próprio Brasil. Foram autorizados cursos superiores e importada uma prensa tipográfica, mas a censura limitou seu impacto. Apesar dessas mudanças, a taxa de alfabetização era baixa e o sistema escravizador, que definia a realidade brasileira há mais de três séculos, permaneceu inalterado (Delgado, 2024).

Em novembro de 1831, o governo monárquico, em resposta à pressão da Inglaterra, ratificou um tratado internacional anterior que estipulava a extinção do tráfico de escravos para o Brasil e conferia liberdade aos africanos que fossem desembarcados no país a partir daquela data. No entanto, de maneira astuta, não cumpriu nem fez cumprir tal legislação, empregando diversos artifícios para contornar a nova normativa. Esta conduta dava continuidade a uma prática já iniciada com certos dispositivos da Constituição de 1824 (como o art. 179 e seus incisos XXIX, XXIV, XXXII e XXXIII), caracterizando a criação de normas jurídicas importantes, mas desprovidas de uma verdadeira intenção de efetivá-las (Delgado, 2024).

Nas relações de trabalho livres na área rural, predominavam regras baseadas no Direito Civil e na autonomia da vontade, geralmente favorecendo os proprietários rurais e resultando em endividamento crônico para os trabalhadores parceiros. Quando os trabalhadores eram negros, pretos ou pardos, livres ou libertos, o desequilíbrio se intensificava, podendo levar à reescravização. O escravismo,

presente em todas as relações sociais e econômicas da época, impedia o desenvolvimento de relações de trabalho respeitadas e dignas (Delgado, 2024).

Em 1850, o Código Comercial estabeleceu regras que regulavam os vínculos civis e comerciais entre prepostos, representantes e comerciantes, como aviso prévio e indenização por ruptura injusta de contrato. No século XX, essas regras foram incorporadas ao Direito do Trabalho, mas isso não significa que o Código Comercial tenha criado um Direito do Trabalho no Brasil. Em 1871, a Lei do Ventre Livre declarava livres as crianças negras nascidas de mães escravizadas, com indenização ao proprietário. Em 1885, a Lei Saraiva-Cotegipe libertou os escravos idosos, mas exigiu três anos adicionais de trabalho. A Lei Áurea, de 1888, aboliu oficialmente a escravidão, mas não estabeleceu políticas públicas para a integração dos negros na sociedade (Delgado, 2024).

Sobre o movimento operário no Brasil, um dos movimentos foi a Greve dos Ganhadores na Bahia, ocorrida em 1857, detalhadamente descrita por João José Reis. Essa paralisação envolveu trabalhadores negros, tanto libertos quanto escravizados, que atuavam no sistema de transporte de mercadorias e pessoas em Salvador (um sistema similar ao existente em outras grandes cidades, como o Rio de Janeiro). O movimento, parcialmente bem-sucedido, foi uma reação aos excessos e altos custos impostos na regulação desse transporte urbano, que diminuía os ganhos diários desses trabalhadores (Reis, 2019).

Há também o registro da "primeira greve de trabalhadores assalariados no Brasil", conforme Carlindo Rodrigues de Oliveira, ocorrida em 1858 no Rio de Janeiro, envolvendo cerca de 60 tipógrafos e gráficos que imprimiam três dos mais importantes jornais da Capital do Império (Oliveira, 2022).

Durante o período imperial, não houve desenvolvimento de um ramo jurídico trabalhista complexo nem um movimento sindical significativo. A população vivia sob um regime despótico, e a economia imperial, ineficiente, registrou apenas 4% de crescimento na renda per capita entre 1820 e 1890 (Delgado, 2024; Maior, 2017).

Passando para o período da *Primeira República (1889 até 1930)*, a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, encontrou uma sociedade ainda marcada pelos traços dominantes do período monárquico recentemente encerrado, embora com algumas significativas diferenças que surgiram a partir da década de 1870 e se acentuaram ao longo do tempo. Também se destacam as

transformações provocadas por mudanças legais e institucionais implementadas pelos novos governantes republicanos (Delegado, 2024).

Levando em conta as estruturas, características e dinâmicas herdadas do período imperial, é importante ressaltar, por um lado, o fim oficial do regime escravocrata, consumado pelo diploma legal de 13 de maio de 1888 (Delgado, 2024). Na data dessa lei, o número de pessoas libertadas atingiu 750 mil, aproximadamente 5% da população total do país, conforme se pode inferir pelo Censo de 1890 (Caldeira, 2017). Além disso, de acordo com essa estatística nacional, cerca de 40% da população do Brasil em 1888 já era composta por negros livres, considerando-se tanto pretos quanto pardos, segundo a terminologia oficial do censo o que representava em torno de 5,7 milhões de indivíduos (Caldeira, 2017).

Com o advento da República em 1889, que sucedeu ao Império, o Brasil já havia percorrido uma considerável e relevante fase de sua evolução econômica. Alguns indicadores ilustram o patamar alcançado. A população havia crescido para 14 milhões de habitantes; nas camadas mais altas dessa sociedade, observamos riqueza e prosperidade comparáveis às de suas contrapartes no velho continente, algo inédito até então na história do país. As grandes fortunas, longe de serem raras, eram relativamente comuns, e o padrão de vida elevado, enriquecido por todos os luxos contemporâneos, refletia uma sociedade abastada. O comércio exterior do Brasil girava em torno de 500.000 contos (equivalente a 50 milhões de libras esterlinas em ouro), posicionando o país entre os atores significativos no cenário comercial internacional. As receitas públicas nacionais atingiam 150.000 contos (15 milhões de libras), enquanto a riqueza total do país era estimada em 20.000.000 de contos—ainda que esse valor seja mais uma apreciação do que uma estimativa precisa, dada a escassez de dados para uma avaliação verdadeiramente confiável (Prado Júnior, 1990).

Caracteriza-se esse período, contudo, pela presença de um movimento operário ainda carente de uma capacidade profunda e constante de organização e pressão. Tal deficiência deve-se tanto à incipiência de seu surgimento e à sua limitada dimensão no quadro econômico-social da época, quanto à forte influência do anarquismo, hegemônico entre as lideranças mais mobilizadas do segmento. Além disso, não se pode subestimar a virulência generalizada do aparato repressivo estatal, direcionada contra quaisquer movimentos sociais reivindicatórios oriundos das

classes populares. Nesse cenário, as manifestações autonomistas e as práticas de negociação coletiva privada, que começavam a se desenrolar no novo panorama econômico e social, ainda careciam de consistência suficiente para estruturar um conjunto diversificado e duradouro de práticas e resultados normativos, oscilando entre ciclos esparsos de avanços e retrocessos (Delgado, 2024).

Durante a Primeira República, a atuação coletiva dos trabalhadores era incipiente, e o Estado ainda não desenvolvia uma dinâmica legislativa intensa para enfrentar a questão social. Isso se devia à predominância de uma concepção liberal clássica, que evitava a intervenção no mercado de trabalho. Esse liberalismo rudimentar, combinado com um rígido pacto de descentralização política regional, característico da República Velha, restringia ainda mais a possibilidade de surgir uma legislação trabalhista federal significativa. Além disso, tanto os poderes estaduais quanto o federal adotavam uma postura antidemocrática e repressiva em relação aos movimentos sociais, sem qualquer imparcialidade em relação às ações sindicais e grevistas dos trabalhadores (Delgado, 2024; Maior, 2017).

Neste contexto, o período se destaca pelo advento ainda desordenado e disperso de diversas normas trabalhistas, muitas vezes associadas a outras legislações que abordam marginalmente a questão social. Como exemplos ilustrativos, podem ser mencionados o Decreto nº 439, de 31 de maio de 1890, que estabeleceu as "bases para a organização da assistência à infância desvalida"; o Decreto nº 843, de 11 de outubro de 1890, que conferiu vantagens ao "Banco dos Operários"; e o Decreto nº 1.313, de 17 de janeiro de 1891, que regulamentou o trabalho infantil. Destaca-se ainda, entre essas primeiras medidas, o Decreto nº 1.162, de 12 de dezembro de 1890, que revogou a tipificação da greve como crime penal, restringindo a penalização apenas aos atos de violência ocorridos durante o movimento (Vianna, 1989). Como determinações legais desse período, a concessão de férias de 15 dias aos ferroviários da Estrada de Ferro Central do Brasil, seguidas pela implementação de aposentadoria (Decreto nº 221, de 26 de fevereiro de 1890), que rapidamente se estendeu a todos os ferroviários (Decreto nº 565, de 12 de julho de 1890) (Vianna, 1989).

Transcorrido o século XIX, surgiu o Decreto Legislativo nº 1.150, de 5 de janeiro de 1904, que facilitou o pagamento de dívidas para trabalhadores rurais, com o benefício posteriormente ampliado para os trabalhadores urbanos pelo Decreto

Legislativo nº 1.607, de 29 de dezembro de 1906. O Decreto Legislativo nº 1.637, de 5 de janeiro de 1907, permitiu a formação de sindicatos profissionais e sociedades cooperativas (Fausto, 1976). Em 1919, foi promulgada a legislação sobre acidentes de trabalho (Lei nº 3.724, de 15 de janeiro de 1919), que incorporou o princípio do risco profissional, apesar de suas várias limitações (Fausto, 1976). Em 1923, a Lei Elói Chaves (Lei nº 4.682, de 24 de janeiro de 1923) criou a Caixa de Aposentadorias e Pensões para ferroviários, com benefícios posteriormente estendidos às empresas portuárias e marítimas pela Lei nº 5.109, de 20 de dezembro de 1926 (Moraes filho, 1960).

Ainda no ano de 1923, foi estabelecido o Conselho Nacional do Trabalho (Decreto nº 16.027, de 30 de abril de 1923), um órgão administrativo consultivo federal considerado um precursor remoto do futuro Tribunal Superior do Trabalho. Em 26 de setembro de 1924, foi publicado o Decreto nº 4.859, que instituiu o dia 1º de maio como feriado nacional, uma medida de grande simbolismo. Em 1925, foram concedidas férias anuais de 15 dias para os trabalhadores de estabelecimentos comerciais, industriais e bancários (Lei nº 4.982, de 24 de dezembro de 1925). Em 12 de outubro de 1927, foi promulgado o Código de Menores (Decreto nº 17.934-A), que fixou a idade mínima de 12 anos para o trabalho, além de proibir o trabalho noturno e em minas para menores, entre outras disposições. Em 1928, a regulamentação do trabalho dos artistas foi estabelecida pelo Decreto nº 5.492, de 16 de julho de 1928. Por fim, em 1929, a lei de falências foi modificada para conferir prioridade aos créditos de prepostos, empregados e operários, decreto nº 5.746, de 9 de dezembro de 1929 (Delgado, 2024).

Há também uma notável legislação estadual em São Paulo voltada à área trabalhista. Em 27 de dezembro de 1911, foi promulgada a Lei nº 1.299-A, que estabeleceu o "patronato agrícola" com a função específica de resolver, por meios conciliatórios, quaisquer disputas entre operários agrícolas e seus empregadores (Magano, 1991). Em 14 de novembro de 1911, o Decreto nº 2.141, referente ao Regulamento do Serviço Sanitário do Estado, introduziu disposições sobre as condições de higiene nas fábricas, proibindo a atividade de menores de 10 anos e o trabalho noturno para menores de 18 anos. No mesmo ano, foi criado o Departamento Estadual do Trabalho (Decreto nº 2.071, de 5 de julho de 1911), encarregado de estudar, informar e divulgar as condições de trabalho no Estado (Fausto, 1976).

Finalmente, em 10 de outubro de 1922, a Lei nº 1.869 instituiu os tribunais regionais no Estado (Magano, 1991).

Adiante na *segunda república, na fase do sistema trabalhista brasileiro* (1930-1945), em 1930, Getúlio Vargas iniciou uma política trabalhista significativa, criando o Ministério do Trabalho. A Constituição de 1934 foi a primeira a abordar especificamente o Direito do Trabalho, garantindo direitos como jornada de trabalho e salário mínimo. Em 1937, a Constituição estabeleceu sindicatos únicos e impôs forte intervenção estatal na regulação do trabalho (Martins, 2024).

Em 1943, foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que consolidou a legislação existente e refletiu as três fases do governo Vargas, organizando as leis trabalhistas sem introduzir novos direitos (Martins, 2024).

O Direito do Trabalho surge nos países pela luta de classes, de baixo para cima. No Brasil, surge de cima para baixo, pois Getúlio Vargas estabelece a legislação. Ela não provém das partes, de forma autônoma, mas de forma heterônoma. Ela não decorreu de reivindicações dos trabalhadores, como em outros países (Martins, 2024, p.14).

Embora tenha havido tentativas de implementar um modelo de bem-estar social, a partir da década de 1970, esse modelo começou a entrar em crise. O avanço das telecomunicações e da informática favoreceu a globalização econômica, facilitando a migração de grandes unidades de produção para regiões periféricas e países em desenvolvimento, onde os custos de produção são menores. Dessa forma, grandes polos de produção buscam países menos desenvolvidos, onde a mão de obra é mais barata, estabelecendo suas sedes para reduzir custos e explorar a população local (Rezende, 2023).

No Brasil, nesse mesmo período, foi promulgada a Constituição de 1988 (CRFB/88). Embora não seja perfeita, a CRFB/88 representa um importante instrumento para garantir os direitos mínimos do trabalho, alinhada ao princípio da dignidade humana. No entanto, o capitalismo persistiu em sua tendência de desregulamentação trabalhista, defendendo que a relação de trabalho deveria ser regida por contratos de prestação de serviços, no âmbito do direito comum, para facilitar a exploração da mão de obra (Rezende, 2023).

Seguindo essa tendência, a reforma trabalhista de 2017 (Lei 13.467/2017) comprometeu os ganhos sociais na área trabalhista ao permitir a flexibilização de

vários pontos da legislação trabalhista mediante negociação coletiva. A criação da figura do trabalhador hipossuficiente, que não teria direito à tutela estatal, foi uma das mudanças significativas introduzidas por essa reforma (Rezende, 2023).

Para fins didáticos, se fôssemos organizar as características sistemáticas da evolução histórica do Direito do Trabalho brasileiro, seria conforme Quadro 2:

Quadro 2 - Evolução histórica do Direito do Trabalho brasileiro

Ano	Evento	Descrição
1824	Constituição do Império (art. 179, XXV)	Inspirada na Revolução Francesa, assegura a liberdade de trabalho e extingue as Corporações de Ofício
1850	Código Comercial	Introduz regras sobre vínculos civis e comerciais, incluindo aviso prévio e indenização por rescisão contratual injusta. Incorporado ao Direito do Trabalho no século XX.
1871	Lei do Ventre Livre	Declara-se livres as crianças negras nascidas de mães escravizadas, com indenização ao proprietário.
1885	Lei Saraiva-Cotegipe	Liberta a escravos com mais de 60 anos, exigindo três anos adicionais de trabalho.
1888	Lei Áurea	Abole oficialmente a escravidão no Brasil, sem prever políticas públicas para a inserção dos negros na sociedade.
1890	Decreto do Ministro da Agricultura	Concede férias anuais remuneradas para ferroviários.
1891	Constituição	Garante o livre exercício de profissões e a liberdade de associação. Decreto nº 1.313/1891 proíbe o trabalho de menores de 12 anos e fixa jornada para menores de idade.
1903	Decreto nº 979/1903	Primeira norma sobre sindicalização dos ruralistas.
1907	Decreto nº 1.637/1907	Organização sindical dos urbanos
1932	Decretos Legislativos	Criam a Comissão Mista e Permanente de Conciliação, Juntas de Conciliação e Julgamento, e regulam o trabalho da mulher e a jornada de oito horas.
1934	Constituição	Eleva direitos trabalhistas ao status constitucional, como salário mínimo, jornada de oito horas, férias, e criação da Justiça do Trabalho.
1935-1937	Leis Trabalhistas	Regulam rescisão contratual, justa causa, salário mínimo, e reconhecem sindicatos. A Constituição de 1937 consolidou direitos individuais e coletivos durante o regime ditatorial.
1939-1943	Organização da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho é organizada. A CLT foi compilada em 1943.
1946	Constituição democrática	Reconhece o direito de greve, inclui a Justiça do Trabalho no

		Poder Judiciário, e concede estabilidade decenal aos trabalhadores.
1949-1967	Leis Trabalhistas	Instituem repouso semanal remunerado, adicional por trabalho perigoso, e criam o 13º salário e FGTS. A Constituição de 1967 mantém direitos da Carta de 1946.
1969-1974	Emenda Constitucional nº 1/1969	Cria novos direitos e proíbe greve em serviços essenciais. Leis regulamentam trabalho doméstico, rural e temporário.
1983-1988	Constituição de 1988 e Leis Trabalhistas	A Constituição de 1988 prioriza o coletivo, o social e a dignidade da pessoa, concedendo diversos direitos aos trabalhadores.
1999-2017	Emendas Constitucionais e Reforma Trabalhista	Transformam Juntas de Conciliação em Varas do Trabalho, ampliam a competência da Justiça do Trabalho, estendem direitos aos domésticos, e flexibilizam direitos com a Reforma Trabalhista de 2017.

Fonte: elaboração dos autores, 2025.

Dessa forma, concluída a análise detalhada dos aspectos históricos, contextuais e evolutivos do Direito do Trabalho brasileiro, englobando suas origens, marcos legislativos e transformações sociais que influenciaram sua consolidação, passamos a apresentar nossas conclusões. Nesta seção, busca-se sistematizar os principais achados, refletindo sobre as implicações teóricas e práticas do desenvolvimento histórico da legislação trabalhista e sua relevância para o entendimento das dinâmicas contemporâneas do Direito do Trabalho.

5 CONCLUSÃO

A evolução do Direito do Trabalho, ao longo de sua história, reflete transformações profundas na relação entre o trabalhador e o mercado de trabalho, especialmente em um cenário global de rápida mudança, evoluindo gradativamente mediante às necessidades sociais, econômicas e políticas, buscando equilibrar a relação entre capital e trabalho. Desde suas origens na era industrial até os desafios contemporâneos trazidos pela globalização e pela economia digital, o Direito do Trabalho se mostrou uma área dinâmica, sempre adaptando suas normas para garantir a proteção dos trabalhadores em um cenário de mudanças constantes.

O trabalho continua sendo uma força motriz da sociedade, mas é fundamental adaptá-lo às novas realidades econômicas e sociais. A distinção entre as funções de

produção, distribuição e inserção ilustra como essas mudanças impactam diretamente o emprego, a remuneração e a liberdade do trabalhador-consumidor.

No contexto brasileiro, essa evolução foi marcada por diferentes fases que refletem as lutas históricas pela garantia de direitos básicos, passando pela instituição da CLT e chegando às reformas modernas que buscam adaptar a legislação às novas realidades econômicas. Além disso, observa-se uma crescente demanda por uma Justiça do Trabalho mais simplificada, eficaz e capaz de lidar com o aumento das demandas coletivas. Nesse contexto, a adoção de reformas que promovam uma execução mais célere e a concentração de demandas individuais tornam-se imprescindíveis para atender às necessidades de pacificação dos conflitos laborais. No entanto, é preciso que se mantenha o equilíbrio entre a flexibilização necessária para o desenvolvimento econômico e a preservação dos direitos dos trabalhadores, que continuam sendo a parte mais vulnerável dessa relação.

Ao analisar a trajetória do Direito do Trabalho, percebe-se que ele é fruto de um processo histórico de conquistas sociais, influenciado por diferentes fatores econômicos, políticos e culturais, tanto no cenário internacional quanto no brasileiro. O desafio para o futuro é criar um equilíbrio entre a flexibilização do trabalho e a proteção dos direitos dos trabalhadores, em um ambiente cada vez mais dominado por incertezas e transformações estruturais.

Portanto, o Direito do Trabalho deve continuar a se reinventar para acompanhar as mudanças no mercado de trabalho e garantir que, mesmo em tempos de incerteza, o trabalhador continue protegido e inserido em uma sociedade que valorize sua contribuição. A construção de um futuro mais justo depende da nossa capacidade de adaptar as normas jurídicas a essas novas realidades, promovendo uma Justiça do Trabalho que esteja em sintonia com as necessidades de uma sociedade globalizada e em constante transformação. E essa evolução não é estática: o Direito do Trabalho continua a ser moldado pelas novas exigências do mercado e pelas demandas de justiça social, devendo sempre buscar o equilíbrio entre a proteção ao trabalhador e as necessidades de um mercado de trabalho em constante transformação.

REFERÊNCIAS

BONFIM, Vólia. **Direito do trabalho**. 19. ed. São Paulo: Ed. Método, 2022.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19978144>

ISSN 1809-3159

CALDEIRA, Jorge. **História da riqueza do Brasil**. Rio de Janeiro: Estação Brasil, 2017.

DELGADO, Maurício Godinho. **Curso de direito do trabalho**. 21. ed. São Paulo: LTr, 2024.

ENGELS, Friedrich; KAUTSKY, Karl. **O socialismo jurídico**. 2. ed. Tradução de Ivia Cotrim e Márcio B. Naves. São Paulo: Editora Cadernos Ensaio, 1991.

FAUSTO, Boris. **Trabalho urbano e conflito social (1650-1920)**. São Paulo: Difel, 1976.

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. **Curso de direito do trabalho**. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

MAGANO, Octavio Bueno. **Manual de direito do trabalho (Parte Geral)**. 4. ed. São Paulo: LTr., 1991.

MARX, Karl. **Grundrisse – manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crítica da economia política**. Tradução: Maria Duayer e Nélcio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2011.

MARX, Karl. **O 18 de brumário de Louis Bonaparte**. Tradução de M. Teresa de Sousa. Coimbra: Editora Nosso Tempo, 1971.

MARTINS, Sergio Pinto. **Direito do trabalho**. 40. ed. São Paulo: Atlas, 2024.

MAIOR, Jorge Luiz Souto. **História do direito do trabalho no Brasil**. São Paulo: LTr., 2017.

MORAES FILHO, Evaristo de. **Tratado elementar de direito do trabalho**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1960. v. 1.

OLIVEIRA, Carlindo Rodrigues. **Greve e negociação coletiva no Brasil (1978-2018): grandes ciclos, configurações diversas**. São Paulo: Dialética, 2022.

PRADO JÚNIOR, Caio. **História do Brasil**. São Paulo: Brasiliense, 1990.

REIS, João José. **Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

RESENDE, Ricardo. **Direito do trabalho**. 9. ed. Barueri: Método, 2023.

VIANNA, Luiz Werneck. **Liberalismo e sindicato no Brasil**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.